

УДК: 821.512.133-1(092)(043.3)

АНВАР ОБИДЖОН ИЖОДИДА МАЪНАВИЙ САНЪАТЛАР

Маматалимов Зафар Мамараимович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси (PhD)

Суюнова Гулида

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368555>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон халқ шоири Анвар Обиджоннинг болаларга мўлжалланган шеърларида маънавий санъатларнинг ўрни масаласи ўрганилган.

Калит сўзлар: тажохил ул-ориф, эпитет, истиора, ташбеҳ, муболага, ҳусни таълил, персонификация, антитеза

Минг йиллар давомида шаклланиб, *санъат* номини олган бадиийлик воситалари фақатгина шеър беағи эмас, балки шоир ниятини ўқувчига етказувчи восита, муаллифнинг рангин туйғулар олами ҳақида тасаввур берувчи манба ёки шоир кўнглини китобхон диди ва завқи билан боғловчи маънавий ришта ҳамдир [1;3].

Дарҳақиқат, аждодларимиз қадим-қадимдан ҳассослик, нуктадонлик, зарофат билан битилган шеър намуналарини юксак даражада қадрлаганлар. Шоирнинг иқтидорига унинг сўз маъносини нозик англаши, сўзни усталик билан қўллай олиши, поэтик тасвирнинг оҳорийлигига қараб баҳо берганлар. Бу мақомга эришиш учун ижодкорлар ҳам тиним билмай меҳнат қилишган – салафлар бой тажрибаларини ўзлаштиришган, ўз даври адабий муҳитида юз бераётган ижодий ўзгаришларни кузатиб боришган, шунинг билан бирга, шеър илмига доир билимларини бойитиб боришган.

Илми бадеъ шеър илмининг алоҳида йўналиши ҳисобланиб, шеърини асар бадииятини оширувчи турли хил тасвирий, таъсирий воситалар, тил (бадиий асар тили), услуб масалалари билан шуғулланган. Булар орасида шеърини санъатлар алоҳида ўрин тутди. Назарий олимлар уларни маънавий санъатлар, лафзий санъатлар, лафзий-маънавий (муштарак) санъатлар типиди таснифлаб, ўрганиб келишган. Биз Анвар Обиджоннинг болалар учун ёзган шеърларида қўлланган бадиий санъатлар, уларнинг ижодкор – бадиий асар – ўқувчи катарисиди нечоғлик аҳамиятга эга эканлигини маънавий санъатлар мисолида ўрганишга ҳаракат қилдик.

Маънавий санъатлар сўзнинг ички, маъно томони билан боғлиқ бадиий санъатлардир.

Ҳазрат Навоий “Ҳайрат ул-аброр” достонида

Назми ҳам асли анга маъни дурур,

Бўлсин анинг суврати ҳар не дурур

деб ёзар экан, шеър қандай шаклда, қайси жанрда ёзилган бўлмасин, унда маъно бирламчи эканлигини алоҳида қайд этади. Бу “маъни”нинг юзага чиқишида маънавий санъатларнинг аҳамияти катта.

Болалар табиатан учқур хаёл, орзуманд қалб эгаси бўлганликларидан чор-атрофдаги нарсаларни катталарга қараганда бошқача нигоҳ, бошқача ҳайрат билан кузатишади. Болалар кўзига сув юзида сузиб юрган оддий қамиш пояси – улкан кема, ниначи – самолёт, ўргимчак – ёвуз махлуқ бўлиб кўринса, ҳеч ким ажабланмайди, албатта. “Фикрчан” шеъри қаҳрамони чексиз самони кузатар экан, унга кўкдаги паға-паға булутлар

тахмонда қатор йиғилган тўшакни, қирмизи тусдаги ой эса бўлинган тарвузни эслатади. Унинг қалбида икки туйғу: кўз билан кўриб тургани ҳақиқат олами ва туйғуларини жунбушга келтираётган хаёлот олами ўзаро тўқниб, жажжи қалб соҳибини фикрлар тўфонидида у ёқдан бу ёққа чирпирак қилиб айлантиради.

Оқ булутми
Осмонда,
Ё тўшакми
Тахмонда?

Ой шунчалар
Қирмизми,
Ё бўлинган
Тарвузми? [2;85]

Шеърда мумтоз ғазалиётимизда кўп учрайдиган *тажохил ул-ориф* санъатининг гўзал намунасига дуч келамиз. Тажохил ул-ориф санъати талабига кўра, “шоир ўзи тасвир этаётган нарса ёки ҳодисанинг ёхуд унинг характерли хусусиятини яхши билади. Ана шу хусусият ёки белгиларни ёрқин ва таъсирчан қилиб ифодалаш мақсадида оддий хабар, баён йўлидан бормай, риторик савол усулидан фойдаланади. Бироқ шу саволнинг ўзида жавоб ҳам, яъни шоир муддаоси кўриниб туради” [1;64]. “Фикрчан” шеърда бола кўк юзида сузиб юрган нарсалар булут эканлигини, қирмизи тусда товланаётган аслида ой эканлигини жуда яхши билади. Гўё кўзларига ишонмаётгандай, ўз-ўзига турли саволлар беради. Лирик қахрамоннинг мушоҳадакорлиги, хаёлида тасвирларнинг тезкор алмашинуви, кўнимсизлигини ифода этишда шоирга тажохил ул-ориф санъати, айниқса, кўл келган.

“Оймомони ўғирлаш”, “Оқшом” шеърларида ҳам оқшом манзарасининг жонли, кичкинтойлар тасаввурига мос лавҳалари яратилишида *булут, ой* сўзлари бадий деталь вазифасини бажарган:

Бир пиёла чой каби
Булут ойни хўплади.
Товуқ бека катакка
Жўжаларин тўплади.

Пахмоқ қора булутча –
Қароқчилар кемаси.
Оймомони ўғирлаб
Қочмоқчи у, чамаси.

Эчки-улоқ туш кўриб,
Похол узра ётишар.
Мушукчалар сут сўраб,
Онасига ёпишар... [3;6]
 (“Оқшом”)

Сузиб борар кемача
Елканлари ҳилпираб.
Ҳайриятки ой ундан
Тушиб қолди ғилдираб. [3;10]
 (“Оймомони ўғирлаш”)

Болага оқшом чўкиб, атроф янада қоронғилашганини “булут ойни тўсди” қабилда асосламоқчи бўлсак, буни оддий ахборот сифатида қабул қилиб қўя қолиши мумкин. Билъакс, юқоридаги шеърни ўқиш асносида оқшом суврати унинг хаёлида ўзгача йўсинда зухурланади... Дарҳақиқат, ойнинг қизғиш-сарик туси, шаклига кўра думалоқлиги бир пиёла чойни эслатади. Осмонда сузиб юрган ойнинг булут ортида кўринмай қолиши киши томонидан пиёладаги чойнинг хўплаб тамом қилиб қўйилишига муқояса қилинади.

Баъзан бола диққати хаёлдан ҳаётга кўчиб, қизиқиши устун келса, пиёлага чой солиб кўради: чойга қарайди, ойга қарайди. Чойни хўплаб, пиёлани бўшатиб кўради. Мушоҳада қилади. Ҳар сафар кеч кириб, осмонга ой чиққанида пиёладаги чой кўз олдига келади. Ва натижада, оқшом манзараси бир умр хаёлида мана шундай жонли, образли тафаккур натижаси ўлароқ муҳрланиб қолади.

“Оймомони ўғирлаш” шеърида *булут* қароқчилар кемасига ўхшатилади. *Пахмоқ* эпитети булутнинг қуюқлигини ифодалайди. Бунда ранг символикаси тасвирнинг янада қуюқлашувига хизмат қилади. Яъни, *қора* ранг, одатда, ёвузлик, ваҳшийлик, зулмат маъноларини билдириб, *пахмоқ* сўзи билан биргаликда булутнинг сифатини ифода этиши апелляция кучини оширган. Шу билан бирга, кемадагиларнинг разил нияти қора рангга айна мос тушади. “Оқшом”да булут ойни “бир пиёла чой каби хўплаган” бўлса, бу шеърда гўё қароқчилар ойни кемаларига солиб, ўғирлаб кетмоқчи бўлишади. Иккинчи бандда “булут” сўзи ишлатилмайди. Балки мазкур бирлик ўрнига “кемача” сўзи “вақтинча омонатга олинади”. Бунда ўхшаётган нарса туширилиб, *истиора* юзага келмоқда. Биринчи бандда ўхшамиш ва ўхшатишмиш баробар қўллангани туфайли истиора орқали ишора қилинаётган сўзни англаб олиш унчалик қийинчилик туғдирмайди. Елканлари ҳилпираб елиб бораётган кема – булут ортидан ойнанинг кўриниши қароқчилар машъум ниятига ета олишмаганини билдиради. Шу ўринда ўқувчи эзгулик тантанасидан қувониб кетади. Кўнгли таскин топиб, ич-ичидан лирик қаҳрамонга ҳамоҳанг “хайрият” дея хитоб қилади.

“Ўхшатиш бадий мулоқот жараёнида кўзланувчи информация етказиш (репрезентатив), информацияга ҳиссий муносабатни ифодалаш (экспрессив) ҳамда тингловчига – ўқувчига муайян таъсир ўтказиш (аппелятив) мақсадларнинг ҳаммасига бирдек хизмат қилар экан” [4;165], юқорида таҳлилга тортилган шеърлар мисолида ташбеҳнинг бу уч муҳим вазифаси ҳамisha чамбарчас боғлиқ эканига амин бўламиз.

Ҳайвонот боғига биринчи марта кирган бола бегемот бурнини қумғонга, жирафа бўйинини нарвонга, бақани қари кампирга ўхшатса, бу ҳолат бизга ғайритабий туюлмайд.

Ана қўпол Бегемот, бурни қумғонни кўринг,

Чайнаб ётар текин ўт, Жираф нарвонни кўринг.

Еган каби қалампир бети бужмоқ, қаранг бир,

Оғзида тиш йўқ «кампир» – Бақа шодонни кўринг. [5;19]

Ташбеҳнинг киноя, измор (яширин), маршрут (шартли) сингари турлари бироз мураккаблиги сабаб ёш китобхоннинг бу ўхшатишларни англаши, ҳазм қилиши қийин кечади. Аммо мутлақ ташбеҳда ташбеҳни юзага келтираётган жузвлар аниқ ифодалангани боис ўқувчи бу ўхшатишлар замиридаги маъно-мазмунни осон илғаб олади. Ҳазил шаклида ёзилган “Ажойибхонага марҳамат!” шеърида ўхшатилаётган ва ўхшаётган нарса ўзаро бақамти келтирилиб, ажойибхонадаги жонзотлар портрети бола кўз ўнгида яққол намоён бўлишига эришилган. (бурун – қумғон, жираф – нарвон, бақа – тишсиз кампир ва ҳ.к.) Жиддий назар солинса, ташбеҳлар шунчаки келтирилмай, улар ортида далиллаш (мотивировка) тасвир тиниқлигида алоҳида ўрин тутаётганини илғаш мумкин. Бинобарин, Бегемотнинг қўполлиги бурни қумғондай катталиги билан, Жирафа бўйининг дарозлиги текин ўт кавшаб ётгани билан, Бақанинг бети бужмоқлиги қалампир еганга ўхшаши билан асосланади.

Шеър муваффақиятини таъминлаган омиллардан бири шоирнинг қофия қўллаш маҳоратида кўринади. Асосий қофиялар (қумғон – нарвон – шодон) нинг тўлиқ (тўқ) қофиядан ташкил топганлиги, худди мусажжаъ (сажли) ғазалларда бўлганидек, ички қофиялар (қалампир – бир – кампир)дан фойдаланилиши оҳангдорликни янада кучайтирган. Албатта, бунда радифнинг вазифасини ҳам унутмаслик зарур. Ўзбек классик адабиётида “Кўринг” радифли ғазаллар бир неча шоирларда учрашини ҳисобга олсак, Анвар Обиджоннинг “Ажойибхонага марҳамат!” шеъри салафлар ижодидан озикланиш самараси эканлиги маълум бўлади.

“Лагерга борган кучукча” шеърида Олапар лақабли итнинг хатти-ҳаракатлари персонификациялаштирилади. Болалар жўр бўлиб кўшиқ машқ қилишганида гўё ит уларга қўшилиб “қуйлайди”, табиат қўйнига сайрга чиқишса, уларга йўлбошчилик қилади. Олапарнинг жамоага қўшилиб футбол ўйнаши, ҳатто шахмат ўйинига фаҳми этиши *муболага* кучини яна бир қарра оширган.

Гоҳ ҳаммага қўшилиб
Ўйнарни футбол.
У ёки бу томонга
Урар эди гол.
Шахматга ҳам озми-кўп
Етарди фаҳми.
Кўп ютқазган болага
Келарди раҳми. [5;5]

Дарҳақиқат, шеър шунчаки кучукчанинг ғайритабиий хатти-ҳаракатини тасвирлаш вазифасини бажармайди. Унинг замирида ҳайвонот оламига меҳр, ўзаро дўстлик, инсон ва табиат муносабатлари, ҳаёт завқи, умр маъноси, ёрқин келажакка ишонч туйғулари жўш уриб туради.

“Баҳоначилар касалхонаси” шеъри эса бошдан-оёқ *бўрттириш*га асосланади. Ҳайвонлар ишەкмасликдан турли баҳоналар тўқиб доктор – Қуёнга мурожаат қилишади. Бўри Чивин чақиб олганидан, Ит Қўнғиз оёғини босиб олиб майиб қилганидан, Шер Суварак тепганидан, Ҳўкиз Чигиртканинг бебабаб дўппослаганидан шикоят қилади. Этибор берилса, атайлаб йирик ҳайвонлар кичик ҳашаротларга қарама-қарши қўйилиб, уларнинг хатти-ҳаракатлари муболағали тасвирланади. Натижада ўқувчи ҳайвонларнинг ақлга сиғмайдиган баҳоналаридан қотиб-қотиб кулади. Ўз навбатида, Айиқ, Эчки, Хачир, От, Каркидон каби баҳоначилар ҳамда Эшак орасидаги антитеза яққол сезилиб турибди. Шеър мана бундай хулосаланади:

Алоҳида хонада
Арслон ухлар шоҳона.
...Ишлар фақат гўл Эшак
Тополмасдан баҳона. [2;85]

Эшакка нисбатан қўлланган “гўл” эпитети *содда, оми, лапашанг, ландавур* маъноларини ифодалайди. Балки Эшак ростдан мана шу сифатларга эгаллиги учун тинмай ишлаётгандир. Ёки бўлмаса, бошқаларнинг арзимас нарсаларни важ қилиб меҳнатдан қочиши ғазабини кўзгаб, улар бажариши керак бўлган юкни ҳам ўз зиммасига олишга мажбур бўлаётгандир. Нима бўлганда ҳам, Эшакнинг хатти-ҳаракати ўқувчида салбий муносабат уйғотмайди. Балки унга нисбатан қалбдан раҳм-шафқат, меҳр, ачиниш

туйғуларини ҳис қилади. Эртакнамо бошланмага эга шеърнинг аста-секинлик билан ижтимоий мазмун касб эта бориши шуни англатадики, жамиятда ҳар бир шахс ўз зиммасидаги вазифани сидқидилдан, оғишмай бажариши лозим. Акс ҳолда бировларнинг меҳнати эвазига кун кўриш, текинхўрлик, зўравонлик охир оқибат кишилар ҳаётида норозилик, келишмовчилик, парокандаликни келтириб чиқаради. Бу эса бутун бир жамиятнинг таназзулга юз тутиши демакдир.

Хусни таълил – чиройли далиллаш санъати бўлиб, бунда шоир бирор реал воқеа-ҳодисани унга боғлиқ бўлмаган бошқа воқеа-ҳодиса орқали далиллашга ҳаракат қилади. Дарҳақиқат, “хусни таълил санъатига хос фазилатлардан бири ўқувчи кўзи олдида ёрқин, ҳаётий манзара, лавҳани гавдалантиришдир. Бу санъат, албатта, ҳаётий лавҳалар, афсоналар, ҳикоятларга асосланади” [6:31]. “Глобустга ёзилган шеър”да воқелик афсона ёки ҳикоятга эмас, айнан ҳаётий воқеа асосига қурилади. Лирик қаҳрамон онгида худдики ит дунёни бир айланиб чиққандай таассурот пайдо қилади. Ер айлана бўлгани учун шимол томонга қараб қочган ит эртасига жануб томондан кириб келгандай туюлади.

Кувсам,
Тўрткўз итимиз –
Қалин қорга солиб из,
Парво қилмай шамолга,
Қочган эди шимолга.
Эртаси
Сал босилиб,
Очқаб, тили осилиб,
Тақдирига бериб тан,
Кириб келди жанубдан.
Тушунмовдим ўшанда, –
Ер юмалоқ экан-да! [5;73]

Кўринадики, бу шеърда Олапар (“Лагерга борган кучукча”)га ўхшаб Тўрткўзга ортиқча сифат ёки ғаройиб ҳислат тиркалмайди. У бошқа итлар каби оддийгина ит. Ҳаракатида ҳам нотабиийлик йўқ: шимолга қочиб, жануб томондан уйига қайтиб келди. Аммо Тўрткўзнинг бу “қилиғи” лирик қаҳрамон – болада умуман бошқача хулоса, бошқача ҳолат пайдо қиладики, натижада ҳозирга қадар ўзига номаълум бўлган сирнинг тагига етгандай, ноёб топилмани қўлга киритгандай бўлади: “Ер юмалоқ экан-да!”

Кези келганда, Анвар Обиджоннинг “Глобустга ёзилган шеър” ва таниқли болалар шоири Ҳ.Имонбердиевнинг “Ўқ” шеъри ўртасида муайян ўхшашлик борлигини ҳам қайд этиш фойдадан ҳоли бўлмайди. Анвар Обиджон бола – ит муносабатлари воситасида хулосани очик баён қилса, Ҳ.Имонбердиевда ернинг думалоқлиги физик қонуниятларга асосан маълум нуқтадан ҳаракатланишни бошлаган жисм яна аввалги нуқтага қайтиши билан изоҳланади. Яъни, ёвуз одам отган Ўқ “қора ажал қўлида” учиб борар экан, Жайронга дуч келиб қолади. Жайрон уйда боласи кўзи тўрт бўлиб кутаётгани айтиб ялиниб-ёлворади. Нишондан воз кечган Ўқ Чинорга юзланади. Чинор бағридаги уяларда полапонлар борлигини айтади. Ноилож қолган Ўқ шахд билан Ерга санчилмоқ бўлиб шўнғийди. Ер “Сенсиз ҳам, эй масхара, Юрак-бағрим ўчмас доғ, Юз мингта ўчмас яра” деб рақибини инсофга чақиради. Ўқ ўқлигидан пушаймон бўлиб йўлида давом этади.

Ер думалоқ эмасми,

Холдан толган пайти у,
Буни қарангки, асли
Учган жойга қайтди у. [7;53]

Шум киши кимларнидир пойлаб, тиш қайраганча иккинчи ўқни жойларди. Шу пайт аввал отган ўқи келиб шундоқ орқасига санчилади... “Ёмонлик жазосиз қолмайди”, “Қайтар дунё”, “Қилмиш – қидирмиш” мақоллари “Ўқ” шеърининг асосий хулосасини ташкил этади.

REFERENCES

1. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006.
2. Обиджон А. Жуда қизик воқеа. – Тошкент: Юлдузча, 1987.
3. Обиджон А. Баҳромнинг ҳикоялари. – Тошкент: Ёш гвардия, 1980
4. Мамажонов З. Мумтоз шеърӣ санъатларнинг назарӣ таснифи (ўхшатиш асосидаги санъатлар). – Тошкент: Академнашр, 2016.
5. Обиджон А. Масҳарабоз бола. – Тошкент: Ёш гвардия, 1986.
6. Ҳожиаҳмедоа А. Мумтоз бадиият малоҳати. –Тошкент: Шарқ, 1999.
7. Имонбердиев Ҳ. Бир кунлик мўъжиза. – Тошкент: Чўлпон, 1999.